

ÇAY TARIMININ EKONOMİK KATKISI: RİZE, TRABZON VE ARTVIN İLLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA¹

Fatih Mücahit Öztürk

e-mail:

fatih.ozturk21@erdogan.edu.tr

Bağımsız Araştırmacı

Önder Dilek

e-mail: odilek@mehmetakif.edu.tr

Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi, Bucak İşletme

Fakültesi, Ekonomi ve Finans

Bölümü

DOI: 10.5281/zenodo.18096433

Makale Türü: Araştırma

Geliş Tarihi: 25.07.2025

Kabul Tarihi: 09.09.2025

Bu makaleye atıfta bulunmak için:

Öztürk, F. M. ve Dilek, Ö. (2025). Çay

tarımının ekonomik katkısı: Rize,

Trabzon ve Artvin illeri üzerine bir

uygulama. *ETÜ Sentez İktisadi ve İdari*

Bilimler Dergisi. 16, 47-64.

Öz: İnsanların yaşamını sürdürebilmesi için en önemli içecek su olmuştur. Su içeceğinden sonra ülkede en çok tercih edilen içeceğin çay olduğunu söylemek mümkündür. Çayın tüketim alanı geniş olmasına karşın üretim alanı Türkiye’de sadece Doğu Karadeniz Bölgesi’nde; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun-Ordu illeridir. Bu çalışma sınırlı bir alanda üretimi gerçekleştirilen çay tarımının ekonomik katkısını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç için 2023 yılı aralık ayında 400 üreticiye anket uygulanmış ve elde edilen veriler frekans analizi ile Ki-Kare testine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucuna göre üreticilerin çay üretimi karşılığında elde ettikleri gelirin hane halkının yıllık geliri içindeki payının düşük olduğu görülmüştür. Çaydan elde edilen gelirin üreticiler için ek bir gelir kaynağı oluşturduğu, arazisi olmayanlar için de yarıcalık faaliyeti sayesinde gelir kaynağı oluşturduğu tespit edilmiştir. Üreticilerin çay tarımından elde ettiği gelirinin büyük bir kısmını temel ihtiyaçları ile borç ödemelerinde kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca, üretilen çayların fabrikalara nakledilmesi ve fabrikaya gelen çayların işlenmesi aşamalarında personel çalıştırılmasının istihdama katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çay Tarımı, Ekonomik Katkı, Üretici, ÇAYKUR

Jel Kodları: C120, D130, Q130

¹ Bu makale, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İktisat Anabilim dalında Doç. Dr. Önder Dilek danışmanlığında Fatih Mücahit Öztürk tarafından hazırlanan “Çay Tarımının Ekonomik Katkısı: Rize, Trabzon ve Artvin İlleri Üzerine Bir Uygulama” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

THE ECONOMIC CONTRIBUTION OF TEA FARMING: AN APPLICATION ON THE PROVINCES OF RIZE, TRABZON, AND ARTVIN†

Fatih Mücahit ÖZTÜRK

e-mail:

fatih_ozturk21@erdogan.edu.tr

Independent Researcher

Önder DİLEK

e-mail: odilek@mehmetakif.edu.tr

Assoc. Prof. Dr., Mehmet Akif Ersoy
University, Bucak Business Faculty,
Economics and Finance

DOI: 10.5281/zenodo.18096433

Article Type: Research

Received Date: 25.07.2025

Accepted Date: 09.09.2025

To cite this article:

Öztürk, F. M. & Dilek, Ö. (2025). The economic contribution of tea farming: An application on the provinces of Rize, Trabzon, and Artvin. *ETU Synthesis Journal of Economics and Administrative Sciences*. 16, 47-64.

Abstract: Water has been the most important beverage for sustaining human life. After water, it is possible to say that tea is the most preferred beverage in the country. Although the consumption area of tea is wide, its production area in Turkey is only in the Eastern Black Sea Region; Rize, Trabzon, Artvin and Giresun-Ordu provinces. This study was conducted to determine the economic contribution of tea cultivation, which is produced in a limited area. For this purpose, a survey was conducted with 400 producers in December 2023, and the data obtained were subjected to frequency analysis and the Chi-Square test. According to the research results, it was observed that the share of the income obtained by producers from tea production in the annual income of households was low. It was determined that the income obtained from tea constitutes an additional source of income for producers and, for those without land, a source of income through sharecropping. It was determined that producers use a large portion of the income they earn from tea farming to meet their basic needs and pay off debts. Furthermore, it was concluded that employing personnel in the stages of transporting the produced tea to factories and processing the tea that arrives at the factory contributes to employment.

Keywords: Tea Farming, Economic Contribution, Producer, CAYKUR

Jel Classification: C120, D130, Q130

† This article is derived from the Master's thesis titled 'Economic Contribution of tea Agriculture: An Evaluation on Rize, Trabzon and Artvin Provinces' prepared by Fatih Mücahit Öztürk under the supervision of Assoc. Prof. Önder Dilek, at Recep Tayyip Erdoğan University, Institute of Graduate Studies, Department of Economics.

GİRİŞ

Çay; tüketiciler açısından günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Üretim açısından ise çay tarımının gerçekleştirildiği ülkeler sınırlıdır. Bu ülkelerden bazıları: Çin, Hindistan, Sri Lanka, Endonezya, Kenya, Japonya ve Türkiye'dir (Harman, 2013: 23). Çay bitkisinin anavatanı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Çin ve Hindistan çayın anavatanı olarak sayılmaktadır. Çayın ilk keşfi Çin mitolojisine göre İmparator Shen Nong'un bir gezi esnasında kaynatılan suya düşen yaprağın oluşturmuş olduğu kahverengi suyu tüketmesi ile ortaya çıktığı varsayılmaktadır (Kaçar, 2010: 1). Türkiye'nin çay ile tanışması 1888 yılında Çin'den getirilen fidanların Bursa'da dikilmesiyle olsa da bu denemeler başarısızlıkla sonuçlanmış ve çay ile alakalı girişimler 1917 yılına kadar tekrar denenmemiştir. 1917 yılında Batum'a gönderilen heyette yer alan Prof. Dr. Ali Rıza Erten benzer ekolojiye sahip Doğu Karadeniz kıyılarında çay üretiminin gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir (ÇAYKUR, 2024a). Bölgedeki diğer tarımsal faaliyetlerin azlığı bölge üreticileri için önemli bir gelir unsurudur. Türkiye'de çay üretimi denildiğinde öncelikle Rize ili akla gelse de Trabzon, Artvin ve yer yer Giresun-Ordu illerinde de üretim gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma, çay tarımının bölge halkının ekonomisine olan katkısının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olup literatüre katkı sunulması beklenmektedir. Bu amaç doğrultusunda Rize, Trabzon ve Artvin illerinde 400 üreticiye anket uygulanmıştır.

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE ÇAY TARIMI

Çay, bol yağışın ve sıcak iklimin olduğu bölgelerde yetişmesine karşın Dünya'daki üretim alanları sınırlıdır (Harman, 2013: 23). Çay bitkisi Çin'de keşfedilip bütün Dünya'ya yayılıp önemli bir içecek haline gelmiştir. Türkiye'de üretim belli bölgede yapılmasına karşı ülke geneline yayılmış bir tüketim söz konusudur. Çay üretimi genelde 2 çeşit üretim tekniği ile yapılmaktadır. Bunlardan ilki olan çelikle üretim; klon olarak seçilen çay ocaklarından alınan fidelerin araziye ekilmesi ile yapılırken, bir diğeri olan tohumla üretim; verimi yüksek olan araziden alınan tohumların ekilip fidelerini araziye ekilmesidir. Çay üretiminde bir diğeri önemli husus yılda bir kez yapılan gübreleme işlemidir. Gübreleme, toprakta azalan bitki besin maddelerinin yeterli duruma getirilmesidir (Dağdemir, 1993: 20). Üreticiler organik (hayvansal) ve inorganik (kimyasal) olmak üzere 2 çeşit gübre kullanmaktadır. Çay bitkisi doğada gelişmeye bırakıldığında ağaç haline dönüşür. Bu durum üretimi olumsuz etkileyeceğinden dolayı yaşlı ve verimsiz arazilerin budaması yapılmaktadır (Başer, 2006: 47). ÇAYKUR'un almış olduğu karara göre üreticilerin çaylık arazilerin 1/10 kadarını budaması gerekmektedir. Üreticilerin arazilerini budamalarından ötürü ortaya çıkacak üretim kaybı devlet tarafından karşılanmaktadır. Üreticilerin gerekli budama, gübreleme ve ot temizliği gibi aşamaları yerine getirdikten sonra çay bahçelerinin hasat aşamasına gelmesini beklemektedirler. Gübreleme işleminin gerçekleşmesinden sonra hava şartları da istenildiği gibi giderse 2 ay içerisinde çay hasat işlemine hazır hale gelmektedir. Çay hasadı 3 sürgün olarak yapılırken yer yer sahile yakın bölgelerde 4 sürgün yapılabilmektedir. Çay hasat işleminin ardından üreticiler çaylarını devlet veya özel sektör çay alım yerlerinde satış yapmaktadır. Ardından nakliye işlemiyle fabrikalara götürülen çay sırasıyla aşağıdaki aşamalardan geçerek işlenir. Bu aşamalar; Soldurma, taze çay yapraklarında bulunan %70-80 oranındaki suyun %50-55 oranına kadar azaltıldığı işlem olup siyah çay üretiminin en önemli aşamasıdır (Enginyurt, 2006: 18). Kıvrırma, bitki öz suyunu dışarı çıkartmak ve bunu kırılmadan kıvrılan çay yapraklarına bulaştırma aşamasıdır (Kaçar, 2010: 193). Fermantasyon, kıvrılan çay yapraklarında renk, burukluk, parlaklık, koku ve aromanın oluşması işlemidir. Kurutma, çay yaprağında bulunan nem içeriğinin belirli bir düzeye çekilerek oksidasyonu durdurmak, kazanılan özelliklerin ve oluşan aroma bileşenlerinin kaybolmasına engel olmaktır (ÇAYSİAD, 2024). Tasnif ve ambalajlama, Fırından çıkan yarı mamul kuru çayın tasnif elekleriyle elenerek

kalitelerine göre nevilere ayrılması işlemidir (ÇAYKUR, İstatistik Raporu, 2016: 17). Çayların standartlara uygun ambalajlanması kuru çay kalitesi için önemli bir husustur. Bu nedenle ambarlar imkânlar ölçüsünde az nemli sahalara kurulmalı, yapı malzemeleri neme yalıtkan olmalıdır (Kadıoğlu, 1996: 10).

Üreticiler üretim sürecinde bazı olumsuzluklar ile karşılaşmaktadır. Üreticiler için en önemli maliyet, işçi ücretleridir. Nitekim ücretlerin yüksek olmasına karşın zaman zaman işçi bulamama sorunları yaşanmaktadır. Verimsizlik sorunu, ÇAYKUR verimli çay üretimi için budama zorunluluğu getirmesine karşı arazilerin artık babadan oğula kalmasıyla genç üreticilerin başka işlerle uğraşmasından dolayı arazilerin bakımsız kalması üretimde verimi düşürmektedir. Kaçak çay sorunu, Türkiye’de çay tarımı ve sektörün en önemli sorunlarından bir tanesi de kaçak çay girişi ve bunun iç piyasaya sürülmesidir. Ayrıca kaçak çaylarda insan sağlığını tehdit edecek boyutlarda hormon ve kimyasal madde kalıntıları bulunmaktadır (Özcan ve Yazıcıoğlu, 2013: 74). Devlet alımlarında kontenjan sorunu, üretici genellikle çayını devlete yani ÇAYKUR satmak istemektedir. Ancak ÇAYKUR çay alımlarına kontenjan getirerek üreticilerden az çay alması üreticileri zorunlu olarak özel sektöre yönlendirmektedir. Özel sektörün düşük fiyatlı ve uzun vadeli ödeme yapması ise dezavantaj oluşturmaktadır.

ÇAYKUR VE ÖZEL SEKTÖR

1971 yılına kadar farklı kuruluşlarla gerçekleştirilen çay tarımı ve sanayi, çay kurumunun faaliyetine geçtiği 1973 yılından itibaren tek bir elde toplanmıştır. Çay ile ilgili bir kurumun varlığı ve çay alımı, işlenmesi, satışının tek elde toplanması ve çay işinin özel sektöre devrini kolaylaştırıcı bir işlev görmesi planlanmıştır (Genç, 2010: 109). Merkezi Rize’de bulunan ÇAYKUR’un hukuki statüsü birkaç kez değiştirilmiştir. İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulan Çay Kurumu 1983 tarihinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında Kamu İktisadi Kuruluşu’na dönüştürülmüştür. 1994 yılında özelleştirme kapsamına alınan kuruluşun, Kamu İktisadi Kuruluşu olma vasfına son verilerek tekrar İktisadi Devlet Teşekkülü statüsüne alınmıştır. ÇAYKUR; İşletmeye uygun nitelikte yaş çay yaprağı satın alma, kuru çay üretme veya ürettirme, ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesi ve pazarlanmasını sağlama, gerekli madde ve araçları tedarik etme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir (ÇAYKUR, 2024b). ÇAYKUR’un 49 Yaş Çay İşleme Fabrikası, 2 Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, 7 Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Anıt Fabrikası, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 11.931 çalışanı ve 9.250 ton/gün yaş çay işleme kapasitesi mevcuttur (ÇAYKUR, Faaliyet Raporu, 2024). 24 Ocak kararlarından sonra ortaya çıkan liberalleşme eğilimi sürecinde, 1984 yılına kadar devlet tekeli altında sürdürülen çay endüstrisi 3092 sayılı Çay Kanunu ile serbest bırakılmış ve özel sektörün piyasaya girme süreci başlamıştır. Özel sektöre izin verilmesiyle birlikte ÇAYKUR’un yeni fabrika kurmasına müsaade verilmemiş ve yatırım teşvikleri ile özel sektörün fabrika kurması sağlanmıştır. Aralık 1984-Eylül 1986 tarihleri arasında 74 milyar TL tutarında 42 adet yatırım teşviki verilmiştir (Özyurt, 1987: 42).

ÇAY ÜRETİM VERİLERİ

Bu bölümde, çay üretimine ait Dünya'dan ve Türkiye'den veriler sunulmaktadır. Bunların bazıları; dünya çaylık alanları ve üretim miktarları, en çok çay ithalatı ve ihracatı yapan ülkeler ile Türkiye'nin en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler, Türkiye'deki çay yetiştirici sayısı, çaylık alanları, ÇAYKUR ve özel sektör çay alım miktarları ile Rize, Trabzon, Artvin illerine verilerdir.

Tablo 1. Ülkeler Bazında Çaylık Alanı ve Çay Üretim Miktarı

Ülkeler	Çaylık Alanı (Hektar)	Çay Üretim Miktarı (Ton)
Çin	2.959.447	16.013.249
Hindistan	618.824	6.343.165
Kenya	227.800	2.577.800
Sri Lanka	268.829	1.433.543
Türkiye	79.231	1.414.000
Vietnam	110.000	1.125.064
Endonezya	99.757	647.000
Myanmar	92.638	118.087

(Kaynakça: Gıda ve Tarım Örgütü, FAO, 2024)

Tablo 1'e göre, Çin 16 milyon 013 bin ton ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Çin bu üretimini 2 milyon 959 bin hektar alanda yapmıştır. Türkiye çaylık alanı sıralamasında 79 bin 231 hektar arazi ile 8. sırada yer alırken, 1 milyon 414 bin ton ile üretimde 5. sırada yer almaktadır.

Tablo 2. Dünya En Çok Çay İthalatı Yapan Ülkeler

Ülkeler	İthalat (Ton)	İthalat Değer (\$)
Pakistan	242.012	587.984
Rusya	106.287	415.988
ABD	104.224	519.785
Birleşik Krallık	96.591	310.361
Çin	84.978	428.359
Diğer Ülkeler	790.328	4.853.633

(Kaynakça: Gıda ve Tarım Örgütü, FAO, 2024)

Tablo 2'ye göre, Pakistan 242 bin 231 ton, Rusya 106 bin 287 ton, ABD 104 bin 224 ton, Birleşik Krallık 96 bin 591 ton Çin 84 bin 978 ton ithalat gerçekleştirmektedir.

Tablo 3. Dünya En Çok Çay İhracatı Yapan Ülkeler

Ülkeler	İhracat (Ton)	İhracat Değer (\$)
Kenya	559.282	1.345.983
Çin	376.930	1.861.225
Sri Lanka	238.395	1.286.985
Hindistan	226.776	706.900
Vietnam	53.441	79.183
Diğer Ülkeler	575.430	2.580.696

(Kaynakça: Gıda ve Tarım Örgütü, FAO, 2024)

Tablo 3'e göre, Dünya'da çay ihracatında Kenya 559 bin 282 ton, Çin 376 bin 930 ton, Sri Lanka 238 bin 395, Hindistan 226 bin 776 ton, Vietnam 53 bin 441 ton ihracat yaparken geri kalan ülkelerin ihracatı 575 bin 430 tondur.

Tablo 4. Yaş Çay Üretimi

Yıllar	Üretim (Ton)	Yıllar	Üretim (Ton)	Yıllar	Üretim (Ton)
2000	758.038	2009	1.103.340	2018	1.480.534
2001	824.946	2010	1.305.566	2019	1.407.448
2002	791.700	2011	1.231.141	2020	1.450.556
2003	869.000	2012	1.250.000	2021	1.453.964
2004	1.105.000	2013	1.180.000	2022	1.299.999
2005	1.192.004	2014	1.266.311	2023	1.356.556
2006	1.121.206	2015	1.327.934	2024	1.414.000
2007	1.145.321	2016	1.350.000		
2008	1.100.257	2017	1.300.000		

(Kaynakça: ÇAYKUR, 2025)

Tablo 4'te görüldüğü üzere, en düşük yaş çay üretimi 2000 yılında yapılırken en yüksek çay üretimi 1 milyon 480 bin 534 ton ile 2018 yılında gerçekleşmiştir.

Tablo 5. Çaylık Alan ve Üretici Sayısının İllere Göre Dağılımı

İller	Çaylık Alanı		Üretici (Kişi)	
	Dekar	%	Dekar	%
Rize	530.909	67,02	131.414	62,95
Trabzon	152.656	19,26	49.849	23,81
Artvin	92.004	11,61	20.093	9,61
Giresun-Ordu	16.747	2,11	7.610	3,63
Toplam	792.316	100	208.966	100

(Kaynakça: ÇAYKUR, 2024)

Tablo 5'te görüldüğü üzere, Rize ilinde çaylık alan diğer tüm şehirlerin neredeyse 2 katı kadardır. Rize'de çaylık alanı 530 bin 909 dekar alan iken Trabzon'da 152 bin 656, Artvin'de 92 bin 4 ve Giresun ile Ordu toplamında ise 16 bin 747 dekarlık bir alandan oluşmaktadır.

Tablo 6. Rize Çay Üretim Verileri

İlçeler	Üretim (Ton)	Çaylık Alanı (Dekar)	İlçeler	Üretim (Ton)	Çaylık Alanı (Dekar)
Merkez	222.052	126.314	Güneysu	62.899	39.120
Ardeşen	146.327	73.000	İyidere	38.236	18.774
Çayeli	145.936	82.774	Derepazarı	38.315	19.395
Pazar	124.060	66.474	Çamlıhemşin	24.257	14.144
Fındıklı	76.141	42.034	İkizdere	6.916	4.500
Kalkandere	69.436	40.486	Hemşin	3.763	3.850

(Kaynakça: TÜİK, 2024)

Tablo 6'da Rize'nin ilçelerindeki çay üretimi görülmektedir. Rize Merkezinde 222 bin 052, Ardeşen'de 146 bin 327 ton, Çayeli'nde 145 bin 936 ton Hemşin'de 3 bin 763 ton olarak gerçekleşmiştir. Çaylık alanı en fazla olan yer yine şehir Merkezinde 126 bin 314 dekar iken onu

takip eden ise 82 bin 774 ile Çayeli olmuştur. En düşük çay üretiminin olduğu Hemşin çaylık alanında da beklendiği gibi 3 bin 850 dekar ile son sırada yer almıştır.

Tablo 7. Trabzon İlçeleri Çay Üretim Verileri

İlçeler	Üretim (Ton)	Çaylık Alanı (Dekar)	İlçeler	Üretim (Ton)	Çaylık Alanı (Dekar)
Of	168.076	100.000	Köprübaşı	800	829
Hayrat	43.068	26.786	Çaykara	1.757	1.100
Sürmene	31.836	22.000	Beşikdüzü	1.213	1.100
Araklı	10.788	7.400	Çarşıbaşı	348	250
Ortahisar	7.548	4.401	Yomra	372	287
Vakfikebir	4.246	3.535	Arsin	1	6
Dernekpazarı	2.712	2.300			

(Kaynakça: TÜİK, 2024)

Tablo 7’de Trabzon ilçelerindeki çay üretimini göstermektedir. En büyük kısmını Of ilçesi 168 bin 76 ton ile karşılarken, ona en yakın ilçeler 43 bin 68 tonla Hayrat, 31 bin 836 ton ile Sürmene olmuştur. En az üretimin gerçekleştiği ilçe ise 1 ton ile Arsin ilçesi olmuştur. Çaylık alanı en çok olan ilçe 100 bin dekar ile Of olurken, onu 26 bin 786 dekar ile Hayrat takip etmiştir. En düşük çaylık alan 6 dekar ile Arsin ilçesinde vardır.

Tablo 8. Artvin İlçeleri Çay Üretim Verileri

İlçeler	Üretim (Ton)	Çaylık Alanı (Dekar)
Hopa	42.298	26.307
Arhavi	38.079	24.500
Kemalpaşa	39.360	20.400
Borçka	32.989	21.267

(Kaynakça: TÜİK, 2024)

Tablo 8’de görüldüğü üzere, Artvin ilçelerinden Hopa’da 42 bin 298 ton, Arhavi’de 38 bin 79 ton, Kemalpaşa 39 bin 360 ton ve Borçka’da 32 bin 989 tonluk çay üretimi gerçekleşmektedir. Artvin’in 4 ilçesinde çaylık alanları birbirine yakın seyrederken, en çok çaylık alanı 26 bin 307 dekar ile Hopa ilçesinde, en az çaylık alanı 20 bin 400 dekar ile Kemalpaşa ilçesindedir.

Tablo 9. Türkiye Çay İhracatı ve İthalatı Yaptığı Ülkeler

Ülkeler	İhracat (Ton)	İhracat Değer (\$)	Ülkeler	İthalat (Ton)	İthalat Değer (\$)
Belçika	1.688	6.895	Sri Lanka	8.972	20.333
Gürcistan	905	283	İran	4.230	5.096
Almanya	585	2.835	Kenya	1.528	3.939
ABD	287	1.472	Hindistan	1.622	4.248
Kıbrıs	237	1.146	Vietnam	93	222
Hollanda	235	969	Çin	61	348

(Kaynakça: Gıda ve Tarım Örgütü, FAO, 2024)

Tablo 9’da Türkiye’nin çay ihracatı ve ithalatı yaptığı ülkeler görülmektedir. Buna göre, en çok çay ihracatı Belçika’ya 1 bin 688 ton ile yapılırken, bu ihracatın dolar karşılığı ise 6 milyon 895 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ihracatının %63 kısmı buradaki 6 ülke; Belçika, Gürcistan, Almanya, Amerika, Kıbrıs ve Fransa ile gerçekleşmektedir.

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Çalışmanın bu kısmında ilgili literatür özeti tablo 10’da verilmiştir

Tablo 10. Literatür Özeti

Yazar/Yıl	Veri	Sonuç
Bilgeç (2024)	17 üretici ile anket	Destekleme prosedürlerin azaltılması ve fiyat artışlarının önüne geçilmesinin sektörü olumlu yönde etkileyeceği çıktılarına sonucuna ulaşılmıştır.
Kara (2022)	411 anket	Analiz sonucunda kooperatifçilik bilinci ve ortakların katılımının kurumsal yönetim algısını pozitif yönlü olarak etkilediği ve bunun da çay sektörüne olumlu şekilde yansıtılabileceğine ulaşılmıştır.
Keskin (2019)	Organik ve konvansiyonel üreticiler ile 165 Anket	Organik çay tarımı ile ilgili, bölge halkına eğitim verilmesi gerektiği ve hâlihazırda organik çay üretimi yapan çiftçilerin bilgi ve tecrübelerinin, diğer müstahsillere aktarılması gerektiği ifade edilmiştir.
Hong ve Yabe (2015)	258 çay üreticisi ile anket	Vietnam’ın kuzey dağlık bölgesinde çay üretiminin teknik verimliliği araştırılmıştır. Araştırılan çay işletmelerinin teknik verimliliğini %62,1 ve %97,2 arasında değişmekte olduğu belirtilmiştir.
Nathan ve Sreenivas (2014)	1991-2011 çay üretim verileri	2012 yılında dünya çay pazarının genel durumundan bahsedilmiştir. Hindistan’ın çay üretiminin Dünya’daki yerini göstermiştir. Hint çay endüstrisini olumsuz etkileyen unsurlar tespit vurgulanmıştır.
Erkan (2013)	450 Anket	Tüketicinin çay tercihinin nelerden etkilendiği ve çay işletmelerinin yeni ürün geliştirmede nelere önem vermeleri gerektiği ve bunu da yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Özcan ve Yazıcıoğlu (2013)	Çay üretim miktarı, ithalat ve ihracat, üretici sayısı, üretim alanı verileri	Çay tarımının sorunları çözülmemesi önümüzdeki yıllarda hem göç hem çay ithalatının artmasını beraberinde getireceği öngörülmüştür.
Kılıç, vd. (2012)	150 Anket	Çay tüketiminin gelire göre değişiklik göstermediği, her gelir seviyesinde ailelerin belirli miktarda çay tükettikleri tespit edilmiştir.
Dutta (2011)	1999-20107 çay üretim verileri	Çay veriminin yaş, budama ve yaprak alan indeksi ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Yaş, olumsuz, budamanın ise olumlu bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir.
Baten, vd. (2009)	Panel veri	Çay veriminde %49 oranında teknik verimsizlik olduğunu ve büyüklük ve verim arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır.
Güngör (2005)	Çay üretim, ithalat, ihracat çaylık alan verileri	Türkiye dünyanın beşinci çay üreticisi olmasına rağmen net ihracatçı ülke konumunda değildir. Bunun asıl nedenleri

		olarak çay üretim maliyetlerinin yüksek olması ve ürün çeşitliliğinin sağlanamaması olduğu belirtilmiştir.
Torun ve Taluğ (2005)	130 çay üreticisi ile anket	Üreticilerin budama faaliyetine önem verdiğini ve budama faaliyeti konusunda bilgi sahibi olduklarını, budamanın yoğun olarak yapıldığı ve budama işlemine hâkim olmaları aile büyüklerinden edindikleri bilgi yardımıyla gerçekleştiğine ulaşılmıştır.
Akhlas, vd. (2003)	Varyans Analizi	Pakistan'da üretilen çayın, siyah çay işleme için oldukça arzu edilen birinci sınıf konsantrasyonda bileşenler içerdiği tespit edilmiştir.

Çay tüketimini; gelir, ürünün kalitesi, zevk ve tercihler, ikame ve tamamlayıcı ürünler gibi çeşitli faktörler etkilemektedir. Diğer taraftan literatür incelendiğinde küresel çay üretimini; hava koşulları, ekili alanlar, yağış, sıcaklık, nüfus, çay fidanlarının yaşı, işgücü, sermaye, girdi fiyatları ve verim riski gibi birçok faktörün etkilediği görülmektedir.

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmada çay üretiminin %96'sından fazlasının üretildiği Rize, Trabzon ve Artvin illeri üzerinde durulmuştur. Çay yetiştiriciliği yapanlar için çay tarımı sadece üretim karşılığında kazançtan oluşmamaktadır. Çünkü çay tarımı kendi içinde birden fazla alana ayrılıp ele alınan illerdeki üreticiler için farklı kazanç kapılarını da açabilmektedir. Örneğin, çaylık arazisi olmayan bir kişi yarıcılık faaliyetiyle başkasının arazisindeki çay hasadını yapabilmekte ve kazancı arazi sahibi ile bölüşerek gelir elde edebilmektedir. Ayrıca, çay üretimi ve hasadı için gerekli emeğe sahip olmayan arazi sahipleri bunun için işçiler istihdam ederek bu işçilere gelir kazandırabilmektedir. Çay bezi, çay makası ve motoru gibi araçların satışını yapan firmalar da kazanç elde etmektedir. Hasat için gerekli envanterin alınması, toplanan çayların ambarlarda alınımı yapacak görevlilerin istihdamı, ÇAYKUR veya özel sektör fabrikalarına gönderilen çayların işleme aşamasından paketlenme aşamasına kadar olan süreçte işgücü istihdamı da gelir etkisinin yanında istihdam etkisini de göstermektedir. Bu çalışma, ele alınan illerde gerçekleştirilen çay üretimi sonucunda üreticilerin ne gibi ekonomik kazançlar sağladığı ve bu kazançların harcama kalemleri arasındaki dağılımını incelemek amacıyla gerçekleştirmiştir.

Araştırmanın Kapsamı, Yöntemi ve Analizi

Çalışmanın anakütlesi olarak seçilen üreticilerin sayısı Rize ilinde 129.273 kişi (%63,02), Trabzon ilinde 48.677 kişi (%23,73) ve Artvin ilinde 19.714 kişi (%9,61) kişidir. Toplam anakütle 197.664 olup uygulanacak anket sayısı, $\alpha = 0,05$ önem düzeyi ve $\pm 0,05$ hata payına göre 384 olarak hesaplanmıştır. Araştırma verileri birincil veri toplama yöntemi olan anket formu ile online olarak ve ayrıca yüz yüze görüşmeler ile yapılmıştır. Anket uygulaması, Aralık 2023'te Rize'de 260, Trabzon'da 100 ve Artvin'den 40 olmak üzere toplamda 400 çay üreticisiyle gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler SPSS istatistik programıyla analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarındaki bulgular üç aşamada özetlenmiştir. Kullanılan ölçeğin güvenilirliğinin ölçülmesi amacıyla yapılan Cronbach's Alpa değeri 0,73 olarak bulunmuştur. Bu sonuç ile ölçeğin güvenilirliği yüksek olduğu söylenebilir.

Çalışmanın ilk aşamasında, anket formunun ilk 6 sorusundan oluşan demografik özellikleri içeren bulgular tanımlayıcı istatistikler ile sunulmuştur. İkinci aşamada, demografik özellikler ile katılımcıların çaydan kazandıkları yıllık gelir, çaydan kazanılan gelirin nereye harcandığı, çayın mülkiyeti, çaydan elde edilen gelirin yıllık gelirin yüzde kaçını oluşturduğu, ileride üretim devam etme durumu arasındaki ilişkiyi tespit etmek için ki-kare analizi yapılmış ve sonuçlar kontenjans

tablolarıyla sunulmuştur. Son aşamada ise yıllık gelir, sürgün sayısı ile çaydan kazanılan yıllık gelir, arazi alanı ile çaydan elde edilen yıllık gelir, yıl boyu üretim miktarı ile çay gelirinin nereye harcadığı arasındaki ilişkiler ki-kare analizine tabi tutulmuştur.

Araştırmanın Hipotezleri

Rize, Trabzon ve Artvin illerinde çay tarımının ekonomiye katkısını belirlemek amacıyla aşağıdaki hipotezlerin geçerliliği araştırılmıştır.

H₁: Çaylığın bulunduğu il ile çaydan kazanılan yıllık gelir arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.

H₂: Çaylığın bulunduğu il ile çaydan elde edilen gelirin yıllık gelirin yüzde kaçını oluşturduğunu arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.

H₃: Çaylığın bulunduğu il ile ilerde üretime devam etme arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.

H₄: Üreticilerin geliri ile çaydan kazanılan yıllık gelir arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.

H₅: Toplam arazi alanı ile çaydan elde edilen gelir arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.

H₆: Üretim miktarı ile çaydan kazanılan yıllık gelir arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.

Araştırmanın Bulguları

Bu kısımda katılımcıların demografik özelliklerine ve ki-kare analiz sonuçlarına yer verilmiştir.

Tablo 11. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

	Değişken	Frekans	%
Cinsiyet	Kadın	131	32,8
	Erkek	269	67,2
Yaş	18-29	103	25,8
	30-39	73	18,3
	40-49	99	24,8
	50-59	94	23,5
	60 ve üstü	31	7,8
	Öğrenim Düzeyi	İlköğretim	79
Lise		127	31,8
Üniversite		177	44,3
Lisansüstü		17	4,3
Meslek	Kamu	96	24
	Özel	102	25,5
	Emekli	74	18,5
	Esnaf	38	9,5
	Ev Hanımı/İşsiz	66	16,5
	Öğrenci	24	6
Gelir Düzeyi	25.000 ve altı	248	62

	25.001- 32.500	77	19,3
	32.501-45.000	38	9,5
	45.001 ve üzeri	37	9,3
Çaylık Bulunduğu İl	Rize	260	65
	Trabzon	100	25
	Artvin	40	10
Çay ile İlgili Kooperatif Üyelik Durumu	Evet	78	19,5
	Hayır	322	80,5
Çaydan Elde Edilen Gelirin Harcama Kalemlerine Göre Dağılımı	Temel İhtiyaçlar	250	62,5
	Borç Ödeme	90	22,5
	Yatırım	40	10,0
	Harcamaları Sosyal İhtiyaçlar	20	5,0

Katılımcıların %32,8'inin kadın iken %67,3'ü erkektir. Katılımcıların %25,8'i 18-29 grubunda, %18,3'ü 30-39 grubunda, %24,8'i 40-49 yaş grubunda, %23,5'i 50-59 yaş grubunda, %7,8'i 60 ve üstü yaş grubunda yer almaktadır. Anketi katılanların %19,8'i ilköğretim, %31,8 lise, %44,3 üniversite (ön lisans-lisans), %4,3'ü lisansüstü öğrenim düzeyine sahiptir. Katılımcıların %24 kamu sektörü çalışanı, %25,5 özel sektör çalışanı, %18,5 emekli, %9,5 esnaf, %16,5 ev hanımı/işsiz ve %6'sı öğrenci olduğu gözlenmiştir. Gelir durumu incelendiğinde, %62'si 12.500-25.000, %19,3 25.001-32.500, %9,5'i 32.501-45.000, %9,3'ü 45.001 ve üzeri gelir düzeylerine sahip olduğu görülmüştür. Çaydan kazanılan gelirin %62,5'i temel ihtiyaçlar için, %22,5'i borç ödemesinde, %10'unu yatırım harcamaları için değerlendirilmekte ve %5'i sosyal ihtiyaçlar için harcanmaktadır. Son olarak çay ile alakalı kooperatife üye olan üreticilerin oranı %19,5 iken üye olmayanların %80,5 olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 12. Çaylığın Bulunduğu İl ile Çaydan Elde Edilen Yıllık Gelir

		Çaydan Elde Edilen Yıllık Gelir (TL, Bin)					Toplam	
		30.000 ve altı	30.001-60.000	60.001-90.000	90.001-120.000	120.001 ve +		
Çaylık bulunduğu il	Rize	Sayı	111	60	28	35	26	260
		Çaylık il %	42,7	23,1	10,8	13,5	10	100
		Çay geliri %	78,2	61,9	59,6	59,3	47,3	65
	Trabzon	Sayı	22	28	13	15	22	100
		Çaylık il %	22	28	13	1	22	100
		Çay geliri%	15,5	28,9	27,7	25,4	40	25
	Artvin	Sayı	9	9	6	9	7	40
		Çaylık il %	22,5	22,5	15,0	22,5	17,5	100
		Çay geliri %	6,3	9,3	12,8	15,3	12,7	10
	Toplam	Sayı	142	97	47	59	55	400
		Çaylık il %	35,5	24,3	11,8	14,8	13,8	100
		Çay geliri %	100	100	100	100	100	100

Tablo 12'de görüldüğü üzere, çaylığın bulunduğu il ile çaydan elde edilen yıllık gelir arasında istatistiki bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir ($\chi^2= 22,254$; $P = 0,004 < 0,05$). Rize ilinin; %42,7'si 30.000 TL ve altında, %23,1'i 30.001-60.000 TL arasında, %10,8'i 60.001-

90.000 arasında, %13,5'i 90.001- 120.000 TL arasında, %10 120.001 TL ve üzerinde gelir elde ettiği belirlenmiştir. Trabzon ilinin; %22'si 30.000 TL ve altında, %28'i 30.001- 60.000 TL arasında, %13'ü 60.001- 90.000 TL arasında, %15'i 90.001- 120.000 TL arasında, %22'si 120.001 TL ve üzerinde gelir elde ettiği tespit edilmiştir. Artvin ilinin; %22,5'i 30.000 TL ve altında, %22,5'i 30.001- 60.000 TL arasında, %15'i 60.001- 90.000 TL arasında, %22,55'i 90.001- 120.000 TL arasında, %17,5'i 120.001 TL ve üzerinde gelir elde ettiği belirlenmiştir.

Çaylığın bulunduğu il ile çaydan kazanılan gelirin yıllık gelir içindeki payı arasında istatistikî bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir ($\chi^2=20,981$; $P=0,002<0,05$). Bu ilişki tablo 13'te gösterilmektedir.

Tablo 13. Çaylığın Bulunduğu İl ile Çaydan Elde Edilen Gelirin Yıllık Gelir İçindeki Payı

		$\chi^2= 20,981$ $P= 0,002$	Yıllık Gelirin İçindeki Payı (%)				Toplam
			25 ve altı	26-50	51-75	76-100	
Çaylık bulunduğu il	Rize	Sayı	205	41	9	5	260
		Çaylık il %	78,8	15,8	3,5	1,9	100
		Yıllık gelir kaçı %	70,2	53,2	39,1	62,5	65
	Trabzon	Sayı	66	21	10	3	100
		Çaylık il %	66	21	10	3	100
		Yıllık gelir kaçı%	22,6	27,3	43,5	37,5	25
	Artvin	Sayı	21	15	4	0	40
		Çaylık il %	52,5	37,5	10	0	100
		Yıllık gelir kaçı %	7,2	19,5	17,4	0	10
Toplam	Sayı	292	77	23	8	400	
	Çaylık il %	73	19,3	5,8	2	100	
	Yıllık gelir kaçı %	100	100	100	100	100	

Tablo 13'te görüldüğü üzere, Rize ilinin %78,8'inin çaydan elde ettiği gelirin yıllık gelir içindeki payının %25 ve altında olduğu, %15,8'inin %26-50 arasında bir paya sahip olduğu, %3,5'inin %51-75 arasında bir paya sahip olduğu %1,9'unun ise %76-100 arasında bir paya sahip olduğu görülmüştür. Trabzon ilinin %66'sının çaydan elde ettiği gelirin yıllık gelir içindeki payı %25 ve altı olduğu, %21'i %26-50 arasında bir paya sahip olduğu, %10'unun %51-75 arasında bir paya sahip olduğu, %3'ünün %76-100 arasında bir paya sahip olduğu gözlenmiştir.

Tablo 14. Çaylığın Bulunduğu İl ile Üretime Devam Etme Durumu

		$\chi^2= 9,142$ $P= 0,010$	İlerde üretim devam etme		Toplam
			Evet	Hayır	
Çaylık bulunduğu il	Rize	Sayı	123	137	260
		Çaylık il %	47,3	52,7	100
		İlerde üretim devam %	59,7	70,6	65
	Trabzon	Sayı	54	46	100
		Çaylık il %	54	46	100
		İlerde üretim devam %	26,2	23,7	25
	Artvin	Sayı	29	11	40
		Çaylık il %	72,5	27,5	100
		İlerde üretim devam %	14,1	5,7	10
Toplam	Sayı	206	194	400	
	Çaylık il %	51,5	48,5	100	
	İlerde üretim devam %	100	100	100	

Tablo 14'te görüldüğü üzere, çaylığın bulunduğu il ilerde çay üretimine devam etme durumu arasında istatistiki bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir ($\chi^2= 9,142$; $P=0,010<0,05$). Rize ilinin %47,3'ünün ilerde çay üretimine devam edeceği, %52,7'sinin üretime devam etmeyeceği belirlenmiştir. Trabzon ilinin %54'ünün ilerde çay üretimine devam edeceği, %46'sının üretime devam etmeyeceğini belirtmiştir. Artvin ilinin %72,5'inin ilerde çay üretimine devam edeceği, %27,5'inin ilerde çay üretimine devam etmeyeceğini belirtmiştir.

Tablo 15. Gelir Miktarı ile Çaydan Elde Edilen Gelirin Yıllık Gelir İçindeki Payı

		$\chi^2= 12,532$ $P= 0,006$	Yıllık Gelirin Kaçı (%)				Toplam
			25 ve altı	26-50	51-75	76-100	
Gelir miktarı (TL)	25.000 ve altı	Sayı	183	41	17	7	248
		Gelir %	73,8	16,5	6,9	2,8	100
		Yıllık gelir kaç %	62,7	53,2	73,9	87,5	62
	25.001-32.500	Sayı	55	21	1	0	77
		Gelir %	71,4	27,3	1,3	0	100
		Yıllık gelir kaç %	18,8	27,3	4,3	0	19,3
	32.501-45.000	Sayı	30	6	2	0	38
		Gelir %	78,9	15,8	5,3	0	100
		Yıllık gelir kaç %	10,3	7,8	8,7	0	9,5
	45.001 ve üzeri	Sayı	24	9	3	1	37
		Gelir %	64,9	24,3	8,1	2,7	100
		Yıllık gelir kaç %	8,2	11,7	13	12,5	9,3
Toplam	Sayı	292	77	23	8	400	
	Gelir %	73	19,3	5,8	2	100	
	Yıllık geliri kaç %	100	100	100	100	100	

Tablo 15'te görüldüğü üzere, gelir miktarı ile çaydan kazanılan gelirin yıllık gelir içindeki payı arasında istatistiki bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir ($\chi^2 = 12,532$; $P = 0,006<0,05$). Geliri 25.000 TL ve altında olanların %73,8'inin çaydan elde ettiği geliri yıllık gelir içindeki payı %25 ve altı, %16,5'inin %26-50 arasında, %6,9'unun %51-75 arasında, 2,8'inin ise %76-100 arasında olduğu tespit edilmiştir. Geliri 25.001-32.500 TL arasında olanların %71,4'ünün çaydan elde ettiği gelirin yıllık gelir içindeki payı %25 ve altı, %27,3'ünün %26-50 arasında, %1,3'ünün %51-75 arasında olduğu tespit edilmiştir. Gelir 32.501- 45.000 TL arasında olanların %78,9'unun çaydan elde ettiği gelirin yıllık gelir içindeki payı %25 ve altı, %15,8'inin %26-50 arasında, %5,3'ünün %51-75 arasında olduğu tespit edilmiştir. Gelir 45.001 TL ve üzeri olanların %64,9'unun çaydan elde edilen gelirin yıllık gelir içindeki payı %25 ve altında, %24,3'ünün %26-50 arasında, %8,1'inin %51-75 arasında ve %2,7'sinin %76-100 arasında olduğu görülmüştür.

Tablo 16. Çaylık Arazi Alanı ile Çaydan Elde Edilen Yıllık Gelir

		Çaydan Elde Edilen Yıllık Gelir (TL)						
		30.000 TL ve altı	30.001 - 60.000	60.001 - 90.000	90.001 - 120.000	120.001 ve üzeri	Toplam	
		$\chi^2 = 220,152$ $P = 0,001$						
Çaylık Arazi Alanı (Dönüm)	0-5	Sayı	93	53	14	12	0	172
		Ç. Arazi %	54,1	30,8	8,1	7,0	0	100
		Ç. Geliri %	65,5	54,6	29,8	20,3	0	43
	6-10	Sayı	37	29	17	26	7	116
		Ç. Arazi %	31,9	25	14,7	22,4	6	100
		Ç. Geliri %	26,1	29,9	36,2	44,1	12,7	29
	11-15	Sayı	9	10	13	14	11	57
		Ç. Arazi %	15,8	17,5	22,8	24,6	19,3	100
		Ç. Geliri %	6,3	10,3	27,7	23,7	20	14
	16-20	Sayı	1	2	3	5	19	30
		Ç. Arazi %	3,3	6,7	10	16,7	63,3	100
		Ç. Geliri %	0,7	2,1	6,4	8,5	34,5	7,5
	21 ve üzeri	Sayı	2	3	0	2	18	25
		Ç. Arazi %	8	12	0	8	72	100
		Ç. Geliri %	1,4	3,1	0	3,4	32,7	6,3
	Toplam	Sayı	142	97	47	59	55	400
		Ç. Arazi %	35,5	24,3	11,8	14,8	13,8	100
		Ç. Geliri %	100	100	100	100	100	100

Tablo 16'da görüldüğü üzere, çaylık arazi alanı ile çaydan kazanılan gelir arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir ($\chi^2 = 220,152$; $P = 0,001 < 0,05$). Çaylık arazi alanı 0-5 dönüm %54,1'i 30.000 TL ve altı, %30,8'i 30.001-60.000 TL arasında, %8,1'i 60.001-90.000 TL arasında, %7'si 90.001-120.000 TL arasında çaydan gelir elde ettiği görülmüştür. Arazi alanı 6-10 dönüm arasında olanların %31,9'u 30.000 TL ve altı, %25'i 30.001-60.000 TL arasında, %14,7'si 60.001-90.000 TL arasında, %22,4'ü 90.001-120.000 TL arasında, %6'sı 120.001 TL ve üzeri çaydan gelir elde ettiği tespit edilmiştir. Arazi alanı 11-15 dönüm olanların %15,8'i 30.000 TL ve altı, %17,5'i 30.001-60.000 TL arasında, %22,8'i 60.001-90.000 TL arasında, %24,6'sı 90.001-120.000 TL arasında, %19,3'ü 120.001 TL ve üzeri çaydan gelir elde ettiği görülmüştür. Arazi alanı 16-20 dönüm arasında olanların %3,3'ü 30.000 TL ve altı, %6,7'si 30.001-60.000 TL arasında, %10'u 60.001-90.000 TL arasında, %16,7'si 90.001-120.000 TL arasında, %63,3'ü 120.001 TL ve üzeri çaydan gelir elde ettiği belirlenmiştir. Arazi alanı 21 dönüm ve üzerinde olanların %8'i 30.000 TL ve altı, %12'si 30.001-60.000 TL arasında, %3,4'ü 90.001-120.000 TL arasında, %72'si 120.001 TL ve üzeri çaydan gelir elde ettiği görülmüştür.

Tablo 17. Yıllık Üretim Miktarı ile Çaydan Elde Edilen Yıllık Gelir

		Çaydan Elde Edilen Yıllık Gelir (TL)						
		30.000 TL ve altı	30.001- 60.000	60.001- 90.000	90.001- 120.000	120.001 ve üzeri	Toplam	
		$\chi^2 = 346,628$ $P = 0,001$						
Yıllık	0-10	Sayı	120	70	21	5	0	216
		Y.Üretim %	55,6	32,4	9,7	2,3	0	100
		Ç. Geliri %	84,5	72,2	44,7	8,5	0	54
	11-20	Sayı	18	20	23	42	5	108
		Y.Üretim %	16,7	18,5	21,3	38,9	4,6	100

	Ç. Geliri %	12,7	20,6	48,9	71,2	9,1	27
	Sayı	2	4	3	5	16	30
21-30	Y.Üretim %	6,7	13,3	10	16,7	53,3	100
	Ç. Geliri %	1,4	4,1	6,4	8,5	29,1	7,5
	Sayı	2	2	0	3	13	20
31-40	Y.Üretim %	10	10	0	15	65	100
	Ç. Geliri %	1,4	2,1	0	5,1	23,6	5
	Sayı	0	0	0	2	4	6
41-50	Y.Üretim %	0	0	0	33,3	66,7	100
	Ç. Geliri %	0	0,0	0	3,4	7,3	1,5
	Sayı	0	1	0	2	17	20
51 ve üzeri	Y.Üretim %	0	5	0	10	85	100
	Ç. Geliri %	0	1	0	3,4	30,9	5
	Sayı	142	97	47	59	55	400
Toplam	Y.Üretim %	35,5	24,3	11,8	14,8	13,8	100
	Ç. Geliri %	100	100	100	100	100	100

Tablo 17’de görüldüğü üzere, yıllık üretim miktarı ile çaydan kazanılan gelir arasında istatistiki bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir ($\chi^2 = 10,557$; $P = 0,032 < 0,05$). Yıllık üretim miktarı 10 tonun altında olanların %55,6’sı 30.000 TL ve altı, %32,4’ü 30.001-60.000 TL arasında, %9,7’si 60.001- 90.000 TL arasında, %2,3’ü 90.001- 120.000 TL arasında gelir elde ettiği belirlenmiştir. Yıllık üretim miktarı 11-20 ton arasında olanların %16,7’si 30.000 TL ve altı, %18,5’i 30.001-60.000 TL arasında, %21,3’ü 60.001- 90.000 TL arasında, %38,9’u 90.001-120.000 TL arasında, %4,6’sı 120.001 TL ve üzeri gelir elde ettiği tespit edilmiştir. Yıllık üretim miktarı 21-30 ton arasında olanların %6,7’si 30.000 TL ve altı, %13,3’ü 30.001-60.000 TL arasında, %10’u 60.001- 90.000 TL arasında, %16,7’si 90.001- 120.000 TL arasında, %53,3’ü 120.001 TL ve üzeri çaydan gelir elde ettiği tespit edilmiştir. Yıllık üretim miktarı 31-40 ton arasında olanların %10’u 30.000 TL ve altı, %10’u 30.001-60.000 TL arasında, %15’i 90.001-120.000 TL arasında, %65’i 120.001 TL ve üzeri çaydan gelir elde ettiği tespit edilmiştir. Yıllık üretim miktarı 41-50 ton arasında olanların %33,3’ü 90.001 ve 120.000 TL arasında, %66,7’si 120.001 TL üzerinde çaydan gelir elde ettiği tespit edilmiştir. Yıllık üretim miktarı 51 ton ve üzeri olanların %5’i 30.001- 60.000 TL arasında, %10’u 90.001- 120.000 TL arasında, %85’i 120.001 TL ve üzeri çaydan gelir elde ettiği gözlenmiştir.

SONUÇ

Çin Dünya’da, 2 milyon 959 bin 447 hektar üretim alanı ile ilk sırada olup aynı zamanda 16 milyon 013 bin 249 ton ile en yüksek üretime de sahiptir. Türkiye’nin çaylık arazi alanı ise 82 bin 247 hektar ve çay üretimi 1 milyon 450 bin tondur. Bu üretim Türkiye’de sadece Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de çay üretici sayısı 2024 verilerine göre 208 bin 966 kişidir. En çok çay üreticisi 131 bin 414 kişi ile Rize ilinde bulunmaktadır. Aynı yıl 1 milyon 414 bin ton olan yaş çay üretiminde Rize 958 bin 248 ton ile ilk sırada gelmektedir.

Bu çalışma, çay tarımının bölge halkının ekonomisine olan katkısının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Rize, Trabzon ve Artvin illerinde 400 üreticiye online ve yüz yüze anket uygulanmıştır. Katılımcıların %32,8’i kadın, %67,3’ü erkektir. Yaş gruplarına göre; %25,8’i 18-29 yaş grubunda, %18,3’ü 30-39 yaş grubunda, %24,8’i 40-49 yaş grubunda, %23,5’i 50-59 yaş grubunda, %7,8’i 60 yaş ve üzeridir. Gelir düzeylerine göre, %62’si 25.000 TL

ve altı, %19,3'ü 25.001-32.500 TL arasında, %9,5'i 32.501-45.000 TL arasında, %9,2'si 45.001 TL ve üzerinde gelire sahiptir. Çaylığın bulunduğu il, gelir düzeyi, çaylık arazi alanı ve yıllık üretim miktarı ile diğer faktörler arasındaki ilişkiye yönelik Ki-kare analizi gerçekleştirilmiş ve aralarında istatistiki bakımdan anlamlı bir ilişki bulunanlar ($p < 0,05$) sırasıyla verilmiştir. Çaylığın bulunduğu il ile; çaydan kazanılan yıllık gelir, çaydan elde edilen gelirin yıllık gelirin yüzde kaç olduğu ve ilerleyen yıllarda üretime devam etme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Gelir düzeyi ile çaydan kazanılan gelirin yıllık gelirin yüzde kaç olduğu, çaylık arazi alanı ile çaydan elde edilen gelirin yıllık gelirin yüzde kaç olduğu, yıllık üretim miktarı ile çaydan elde edilen yıllık gelir arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Üreticilerin büyük çoğunluğu arazilerinde tam kapasite ile çay üretimi yaparak gelir elde ettiği görülmüştür. Arazi sahibi olmayan üreticilerin ise yarıcılık faaliyetleri ile çay üretiminden gelir elde ettiği tespit edilmiştir. Çay üretiminin üretim yapılan çaylık arazinin miktarına, sürgün sayısına ve dönüm başına verime bağlı olduğu görülmüştür. Ortak çaylık araziye sahip olanların kendisine ait çaylık arazisi olanlara nazaran daha az gelir elde ettiği ve üreticilerin çaydan elde ettiği gelirin yıllık gelir içindeki payının büyük bir oranda yüzde 25 ve altında olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, çay tarımından elde edilen gelirin temel geçim kaynağı değil sadece ek bir gelir kaynağı olduğunun göstergesidir. Ayrıca, çaydan kazanılan gelirin büyük oranda (%62,5) temel ihtiyaçların giderilmesinde kullandığını gözlenmiştir. Diğer taraftan üreticilerin çaylık arazide kullandığı araç ve gerecin ticaretini yapan işletmelerin kazanç sağlaması, üretilen çayların fabrikalara götürülmesi ve çayın üretim aşamasında işçi çalıştırılması da istihdam etkisi oluşturmaktadır.

Çalışmadaki sonuçlar doğrultusunda çay üretiminin araştırma alanına ekonomik katkısının daha etkili olabilmesi için şu önerilerde bulunulabilir: Üreticilerin çay üretimi yapmaya elverişli olan ancak üretim gerçekleştirilmeyen arazilerin üretime katılması için teşvik uygulaması getirilebilir. En büyük üretim bölgesi olan Rize'de üreticilerin %52,7'si ile Trabzon'daki üreticilerin %46'sı ileride çay üretimine devam etmeyi düşünmemektedir. Bu durum gelecekte çay tarımı açısından ciddi bir soruna yol açabilir. Bu nedenle politika yapıcıların taban fiyatı yüksek belirlemesi, ÇAYKUR kotasının artırılması, budama ücretlerinin yüksek tutulması, Bilgeç'in (2024) önerdiği destekleme prosedürlerin azaltılması, Keskin'in (2019) önerdiği organik çay tarımı ile ilgili bölge halkına eğitim verilmesi gibi üreticiyi memnun edecek önlemlerin alması faydalı olacaktır. Çaydan elde edilen gelirin yüksek oranda temel ihtiyaçlara ve borç ödemede kullanıldığı, yatırım harcamalarına ayrılan miktarın çok az olduğu sonucuna varılmıştır. Çay fiyatları maliyetlerin çok üstünde belirlenebilirse üreticinin elde edeceği gelirden yatırımına ayrabileceği miktar daha fazla olabilir ve bu da bölgenin kalkınmasına olumlu bir etkiye neden olacaktır. Miras yoluyla tarlaların bölünmesi sonucu üretici başına düşen arazi azaldığı için bu arazilerinden kazançlar azalmaktadır. Kamu otoritesi arazi toplulaştırma politikalarıyla hem çay üretimini hem de çay üreticisini kazancını arttırabilir. Yeni nesil çay toplama aletleri; elektrikli motor ve benzinli motorların yaygınlaşmasıyla çayını toplamak istemeyen ve/veya yarıcıya veren üreticilerin kendi çayını toplayabilmesini kolaylaştırılmıştır. İşçilerle toplamanın ve yarıcılık hizmetinden faydalanmanın azaltılması için ÇAYKUR ve Kooperatifler aracılığıyla motor alımlarına destek sağlanması üreticilerin daha fazla gelir elde etmesine olanak sağlayacaktır. Kara (2022) çalışmasında kooperatifçilik bilincinin çay sektörüne olumlu etkilerinin olacağı sonucuna varmıştır. Bu çalışmada çay ile alakalı bir kooperatife üye olanların oranının sadece %19,5 olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada kooperatifleşmenin önemi vurgulayan bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması ve kooperatifleşme oranının artırılması sağlanmalıdır. Son olarak çay tarımının gelir dağılımı ve istihdam etkisine dair ampirik kanıtlar göz önünde bulundurulduğunda bundan

sonraki akademik çalışmalarda ilgili konunun derinlemesine araştırılması önerilmektedir. Bu sayede hem akademik literatüre katkı sağlanacağı hem de mikro ve makro düzeyde uygulanacak politikalara önemli verilerin sunulacağı düşünülmektedir.

Yazar Katkıları: Yazarlar makaleye eşit oranlı katkı sağladıklarını beyan etmişlerdir.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Çıkar Çatışması: Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Etik Kurul Belgesi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 22.11.2023 tarih ve 2023/326 sayılı evrak kaydı ile etik kurul onayı alınmıştır.

Author Contributions: The authors have declared that they have contributed equally to the study.

Peer-review: Externally peer-reviewed

Conflict of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.

Ethical Committee Approval: Ethics committee approval was obtained from Recep Tayyip Erdoğan University with the document registration dated 22.11.2023 and numbered 2023/326.

KAYNAKÇA

- Akhlas, M. A., Tahira Ahmad, T. A., Siyar, H. F., & Rizwana Khanum, R. K. (2003). Qualitative assessment of fresh tea produced in Pakistan growing under different agroecological conditions and fertilizer treatments. *Pakistan Journal of Botany*, 35(5), 779-790.
- Başer, A. (2006). *Türkiye’de tarım destekleme politikaları ve çay sektörü*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Baten, M. A., Kamil, A. A., & Haque, M. A. (2009). Modeling technical inefficiencies effects in a stochastic frontier production function for panel data. *African Journal of Agricultural Research*, 4(12), 1374-1382.
- Bilgeç, Aykut. (2024). *Türkiye’de yaş çay işleyicilerinin kırsal kalkınma yatırım desteklerinden yararlanma durumu ve programın etkilerinin değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
- ÇAYKUR (2025). 2024 Faaliyet Raporu, Erişim: 25 Nisan 2025, <https://www.caykur.gov.tr/CMS/Design/Sources/Dosya/Yayinlar/1001.pdf>
- ÇAYKUR, (2024). 2016 İstatistik Raporu, Erişim: 22 Ocak 2024, <https://www.caykur.gov.tr/CMS/Design/Sources/Dosya/Yayinlar/201.pdf>
- ÇAYKUR (2024a). Erişim: 11 Ocak 2024. <https://www.caykur.gov.tr/Pages/Kurumsal/KurumHakkinda.aspx>,
- ÇAYKUR (2024b). Erişim: 23 Şubat 2024. <https://www.caykur.gov.tr/Pages/Kurumsal/Mevzuatlar.aspx?ItemId=8>,
- ÇAYSİAD (2024). Erişim: 15 Ocak 2024. https://www.caysiad.org.tr/cay_uretimi,
- Dağdemir, V. (1993). *Çayeli ilçesinde çay üretiminde girdi ve maliyete hesabı üzerine bir araştırma* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi.

- Dutta, R. (2011). Impact of age and management factors on tea yield and modelling the influence of leaf area index on yield variations. *Science Asia*, 37, 83-87. doi: 10.2306/scienceasia1513-1874.2011.37.083.
- Erkan, Ç. (2013). *Pazarlamada yeni ürün geliştirme ve çay sektörü üzerine tüketiciye yönelik bir uygulama* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
- Enginyurt, H. (2006). *Türkiye’de çay sanayinde finansal analiz tekniklerinin uygulanması: ÇAYKUR AŞ’de bir uygulama* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.
- Genç, F. (2010). *Türkiye’de çay üretimi ve değişen sosyal ilişkiler* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Erişim: 20.05.2024. <https://www.fao.org/faostat/en/compare>,
- Güngör, B. (2005). *Türkiye’de çay ekonomisi ve bölgesel kalkınma açısından önemi* [Konferans Sunumu]. Doğu Karadeniz Kalkınma Sempozyumu, Trabzon, Türkiye.
- Harman, C. (2013). *Karadeniz Bölgesi’ndeki endemik tarım ürünleri; fındık, çay ve kivi’nin üretimi, pazarlanması ve tüketimi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Giresun Üniversitesi.
- Hong, N. B., & Yabe, M. (2015). Technical efficiency analysis of tea production in the northern mountainous region of Vietnam. *Global Journal of Science Frontier Research*, 15(1), 30-42.
- Kaçar, B. (2010). *Çay: Çay bitkisi, biyokimyası, gübrenmesi, işleme teknolojisi* (1 st ed.). Nobel Yayınevi. Ankara.
- Kadıoğlu, Y. (1996). *Vakfikebir’de çay tarımının coğrafi esasları* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi.
- Kara, M. A. (2022). *Türkiye’de kooperatiflerde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanabilirliğinin araştırılması: Çay kooperatifleri örneği* [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Giresun Üniversitesi.
- Keskin, E. (2019). *Rize ilinde organik çay tarımının benimsenmesi ve yenilik karar süreci* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
- Kılıç, O., Gündüz, O., Eryılmaz, Aydın, G. & Emir, M. (2012). Çay tüketiminde tüketici davranışlarının belirlenmesi. *Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 16(4), 19-25.
- Nathan, V., & Sreenivas, S. (2014). Dynamics of India’s tea production: An econometric analysis. *International Journal of Scientific And Research Publications*, 4(12), 1-22.
- Özcan, M., & Yazıcıoğlu, E. (2013). *Türkiye çay yetiştiriciliğinin sorunları ve öncelikleri* [Konferans Sunumu]. II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Rize, Türkiye.
- Özyurt, H. (1987). *Çay ekonomisi* (1 st ed.). Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları. Trabzon.
- Torun, E. ve Taluğ, C. (2005). Çay budama projesi kapsamında üreticilerin kullandıkları bilgi kaynakları. *Tarım Ekonomisi Dergisi*, 11(1), 41-49.